

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIV VA O‘RTA MAXSUS
TA‘LIM VAZIRLIGI

1-TOM

7-8 OKTYABR 2022

📍 NAMANGAN MUHANDISLIK-TEXNOLOGIYA INSTITUTI

**“TIKUV-TRIKOTAJ SANOATIDA
INNOVASION TEXNOLOGIYALAR,
ISHLAB CHIQRISHDAGI MUAMMO,
TAHLIL VA SOHANI RIVOJLANISH
ISTIQBOLLARI”**

mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi

MAQOLALARI TO‘PLAMI

NAMANGAN-2022

Nishanov I. I.	
Tasviriy san'at janrlari	221
Rizametova M. A.	
Qadimda harbiy forma tarixi va turlari tasnifi	224
Isoqjonova S. D.	
Milliy liboslarimizdagi ramziy belgilari va ularning zamonaviy moda yo'nalishidagi ahamiyati	229
To'laboyeva Sh. S., Mamasoliyeva M. O., Abduvalixo'jayeva M.A.	
Milliy matolarimizdan ayollar milliy libosini zamonaviy model na'munalarini ishlab chiqish	233
Алланиязов Г. Ш., Халиков Қ. М., Мардонов С. Э., Каримбаев Н. М., Ержанова Д. Ж.	
Выработка новых структур с удлинёнными петельными протяжками на базе производной глади	237
Алланиязов Г. Ш., Халиков Қ. М., Мардонов С. Э., Каримбаев Н. М., Ержанова Д. Ж., Хожаметова З. С.	
Технология выработки новых структур на базе производной глади без вертикального смещения петель и расположены в одном петельном ряду	243
Rasulova M. K., Mirziyodova K. B., Utkurova M. K., Umarova M. Y.	
Development of clothes for people with limited motor possibilities taking into account operating comfort	251
Nabidjanova N. N., Qayumova M. A., Sharipova M. F.	
Ko'ylakbop gazlamalarning fizik-mexanik xususiyatlari va ularning tahlili	256
Xojiyev A. A., Xusanova N. E., Turg'unova I. X.	
Ayollar ust kiyimi assortimentini tanlash	263
Nazarov A., Ganiyeva M.	
Dizayner kosyum kolleksiyasini yaratishda ijodiy manbaadan foydalanish va ishlab chiqarishga tadbiq etish	266
Boymatova K. A., Ahmadjonova U. A., Nishonova K. N.	
Modadagi hippy uslubining kelib chiqish tarixi va o'ziga xosligi	271
Sabirova Z., Bekmurzayeva M.	
2023 yil asosiy moda trendlari	276
Сабирова З. А., Баймухамедова Д. С.	
Тренды потребления модных продуктов 2022 года	283
Норбоева Г. Н.	
Янги структурали матодан махсус кийим тайёрлаш технолгиясининг рационал параметрларини таҳлил қилиш	287
Ходжаева К. Т., Расулова М. К.	
Кийимлар учун қўлланадиган иссиқлик сақловчи хусусиятли материаллар таҳлили	294

5. Prihodchenko O.V. Development and research of adaptive clothing for people with limited mobility. Abstract of the dissertation for the degree of candidate of technical sciences. Mines. 2007

**KO`YLAKBOP GAZLAMALARNING FIZIK-MEXANIK
XUSUSIYATLARI VA ULARNING TAHLILI**

**Nabidjanova Nargiza Nasimjanovna, Qayumova Muqaddasxon Axmadali
qizi, Sharipova Maftuna Farxodjon qizi
Namangan muhandislik-texnologiya instituti**

***Annotasiya:** Ushbu maqolada, gazlamalarning fizik-mexanik xususiyatlarini o`rganish va ularni tahlili asosida o`smir yoshdagi o`g`il bolalar yozgi ko`ylagini ishlab chiqishga tavsiyalar to`g`risida ma`lumotlar berilgan.*

***Tayanch sozlar:** na`muna, variant, gazlama, poplin, shtapel, lavsan, lion, oq, qora, yo`l-yo`l, ko`rsatkich, xususiyat, uzilish kuchi, ishlab chiqish, tahlil qilish*

***Аннотация:** В данной статье на основе изучения физико-механических свойств материалов и их анализа приведены рекомендации по разработке летних сорочек для мальчиков-подростков.*

***Ключевые слова:** образец, вариант, поплин, штапель, сиреневый, белый, черный, полосатый, показатель, признак, предел прочности, выработка, анализ.*

Yengil sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarish jarayonida gazlama turini oqilona tanlash eng muhim omillardan biri hisoblanadi. Shu bilan bir qatorda, mutaxassis kiyimlarni loyihalashdan avval tavsiya etilayotgan gazlamalarning fizik-mexanik xususiyatlarini mukammal o`rganib chiqib uni tahlil qilishi talab etiladi.

Olib borilgan ilmiy tadqiqotlar jarayonida o'smir yoshli o'g'il bolalar ko'ylagini ishlab chiqish uchun Respublikamizning ichki bozorlarida mavjud bo'lgan bir necha turdagi paxta va aralash tolali 10 ta variantdagi: poplin (gorizontal yo'l-yo'l va oq, qora ranglarda); shtapel (oq qalampir gulli va qora ranglarda); lavsan (ko'k); lion (och pushti, oq va havo ranglarda); batist (qizil rang)da gazlamalari tanlab olindi. Tanlab olingan ko'ylakbop gazlamalarning havo o'tkazuvchanligi, qalinligi, uzilish kuchi va matoning og'irlik ko'rsatkichlari Namangan muhandislik-texnologiya institutining trikotaj-to'quv laboratoriyasida mavjud maxsus jihozlarda sinovdan o'tkazildi.

Havo o'tkazuvchanlik xususiyatini aniqlashda har bir gazlamalarning beshta joyidan (DW1111 markali qirquvchi maxsus dastgohda) na'munalar qirqib olindi va ZK200C elektron tarozi yordamida og'irliklari o'lchab olindi [1]. Chunki, yozgi kiyimlar yengil va tanaga havoni yaxshi o'tkazuvchan bo'lishi talab etiladi.

Havo o'tkazuvchanlik ko'rsatkichining o'rtacha qiymatlari aniqlandi.

1. Poplin (oq) = $\frac{50,566 + 51,719 + 52,324 + 51,612 + 50,786}{5} = 51,4014$
2. Poplin (qora) = $\frac{44,211 + 42,542 + 40,476 + 41,043 + 44,272}{5} = 42,588$
3. Poplin (yo'l-yo'l) = $\frac{26,368 + 25,256 + 23,215 + 31,539 + 31,688}{5} = 27,6132$
4. Shtapel (oq) = $\frac{59,026 + 60,091 + 58,107 + 55,489 + 62,971}{5} = 59,1368$
5. Shtapel (qora) = $\frac{34,498 + 34,431 + 34,966 + 33,316 + 34,982}{5} = 34,4386$
6. Lavsan = $\frac{39,104 + 40,082 + 40,105 + 36,897 + 40,195}{5} = 39,2766$

$$7. \text{ Lion (och pushti)} = \frac{39,418 + 42,457 + 37,405 + 37,771 + 37,281}{5} = 36,8664$$

$$8. \text{ Lion (oq)} = \frac{21,375 + 19,227 + 19,201 + 16,589 + 19,589}{5} = 19,1962$$

$$9. \text{ Lion (havo rang)} = \frac{39,128 + 46,342 + 32,143 + 28,585 + 34,539}{5} = 36,1474$$

$$10. \text{ Batist} = \frac{9,778 + 9,247 + 9,044 + 9,510 + 8,854}{5} = 9,2866$$

Havo o'tkazuvchanlik ko'rsatkichining o'rtacha qiymatlari

1-jadval

№	Mato no'mi	Havo o'tkazuvchanligi (sm ³ /sm ² /s)
1	Poplin (oq)	51,4014
2	Poplin (qora)	42,588
3	Poplin (gorizontal yo'l-yo'l)	27,6132
4	Shtapel (oq qalampir guli)	59,1368
5	Shtapel (qora)	34,4386
6	Lavsan	39,2766
7	Lion (och pushti)	36,8664
8	Lion (oq)	19,1962
9	Lion (havo rang)	36,1474
10	Batist	9,2866

Na'munalar ichida shtapel (oq) gazlamasining havo o'tkazuvchanligi yuqori natijani berdi.

Na'munalarning qalinliklarini o'rtacha qiymatlari aniqlandi.

1. Poplin (oq) = $\frac{0,395 + 0,394 + 0,390 + 0,391 + 0,388}{5} = 0,3916$
2. Poplin (qora) = $\frac{0,450 + 0,449 + 0,452 + 0,455 + 0,448}{5} = 0,4508$
3. Poplin (yo'l-yo'l) = $\frac{0,370 + 0,368 + 0,371 + 0,373 + 0,375}{5} = 0,3714$
4. Shtapel (oq) = $\frac{0,284 + 0,267 + 0,281 + 0,277 + 0,288}{5} = 0,2794$
5. Shtapel (qora) = $\frac{0,225 + 0,223 + 0,226 + 0,228 + 0,231}{5} = 0,2266$
6. Lavsan = $\frac{0,300 + 0,268 + 0,271 + 0,272 + 0,279}{5} = 0,278$
7. Lion (och pushti) = $\frac{0,256 + 0,254 + 0,253 + 0,254 + 0,258}{5} = 0,255$
8. Lion (oq) = $\frac{0,225 + 0,246 + 0,248 + 0,264 + 0,252}{5} = 0,247$
9. Lion (havo rang) = $\frac{0,381 + 0,353 + 0,377 + 0,369 + 0,364}{5} = 0,3688$
10. Batist = $\frac{0,395 + 0,384 + 0,363 + 0,346 + 0,392}{5} = 0,376$

Gazlamalar qalinligini o'rtacha qiymatlari

2-jadval

№	Mato no'mi	Qalinligi (mm)
1	Poplin (oq)	0,3916
2	Poplin (qora)	0,4508
3	Poplin (gorizontal yo'l-yo'l)	0,3714
4	Shtapel (oq qalampir guli)	0,2794
5	Shtapel (qora)	0,2266
6	Lavsan	0,278
7	Lion (och pushti)	0,255

8	Lion (oq)	0,247
9	Lion (havo rang)	0,3688
10	Batist	0,376

2-

jadvaldagi natijalardan shtapel (qora) va lion (oq) gazlamalarining boshqa na`munalarga nisbatan ancha yengilligini ko`rish mumkin.

Uzilish kuchini aniqlashda, gazlamalarning bo`yiga 25 sm, eniga esa 5 sm o`lchamda na`munalar qirqib olindi [3]. Na`munalarni “YG026T” markadagi dastgohda uzib ko`rildi va quyidagi natijalarga erishildi.

Gazlamalarning uzilish kuchini aniqlash

3-jadval

<i>Poplin (oq)</i>			
№	Ko`rsatkichlar	Bo`yiga	Eniga
1	Strength (N)	322	263
2	Elongate (mm)	10,5	16,4
3	e-rate (%)	5,25	8,20
4	b-work (J)	1,1	1,1
5	Brk-time (s)	3,17	4,92
<i>Poplin (qora)</i>			
1	Strength (N)	314	188
2	Elongate (mm)	15,0	15,9
3	e-rate (%)	7,50	7,95
4	b-work (J)	1,2	0,7
5	Brk-time (s)	4,52	4,79
<i>Poplin (gorizontal yo`l-yo`l)</i>			
1	Strength (N)	331	221
2	Elongate (mm)	11,9	15,5
3	e-rate (%)	5,95	7,75

4	b-work (J)	1,3	1,1
5	Brk-time (s)	3,59	4,65
<i>Shtapel (oq qalampir guli)</i>			
1	Strength (N)	279	250
2	Elongate (mm)	26,2	11,7
3	e-rate (%)	13,10	5,85
4	b-work (J)	2,5	1,6
5	Brk-time (s)	7,86	3,52
<i>Shtapel (qora)</i>			
1	Strength (N)	326	301
2	Elongate (mm)	20,1	18,8
3	e-rate (%)	10,05	9,40
4	b-work (J)	2,4	2,5
5	Brk-time (s)	6,04	5,65
<i>Lavsan</i>			
1	Strength (N)	534	356
2	Elongate (mm)	38,0	49,7
3	e-rate (%)	19,00	24,85
4	b-work (J)	10,0	7,1
5	Brk-time (s)	11,41	14,91
<i>Lion (och pushti)</i>			
1	Strength (N)	712	528
2	Elongate (mm)	56,3	36,0
3	e-rate (%)	28,15	18,00
4	b-work (J)	18,0	7,8
5	Brk-time (s)	16,90	10,82
<i>Lion (oq)</i>			
1	Strength (N)	745	394

2	Elongate (mm)	42,7	44,9
3	e-rate (%)	21,35	22,45
4	b-work (J)	15,2	5,6
5	Brk-time (s)	12,83	13,49
<i>Lion (havo rang)</i>			
1	Strength (N)	597	308
2	Elongate (mm)	52,5	30,2
3	e-rate (%)	26,25	15,10
4	b-work (J)	13,9	3,9
5	Brk-time (s)	15,75	9,08
<i>Batist</i>			
1	Strength (N)	698	271
2	Elongate (mm)	46,2	12,8
3	e-rate (%)	23,10	6,40
4	b-work (J)	18,2	1,0
5	Brk-time (s)	13,86	3,86

Uzilish kuchi bo'yicha: bo'yiga lion va batist, eniga esa lion va lavsan gazlamalarining mustahkamligini ko'rish mumkin (3-jadval).

Xulosa. Olib borilgan eksperimental tadqiqotlar natijasida yozgi mavsumga mo'ljallangan o'smir yoshdagi o'g'il bolalar ko'ylagini ishlab chiqish uchun yengil, qulay va mustahkam lion gazlamasi tanlab olindi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. ГОСТ 120088-77 Материалы текстильные и изделия из них. Метод определения воздухопроницаемости
2. ГОСТ 29298-05 Ткани хлопчатобумажные и смешанные бытовые. Общие технические условия. Москва-2006 г.

3. ГОСТ 3813-72 Материалы текстильные. Ткани и штучные изделия.
Методы определения разрывных характеристик при растяжении